

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Умаров Абдусалом Вахитович

Ректор Ташкентского университета прикладных наук, доктор технических наук, профессор

Аннотация: В статье отмечается, что в Новом Узбекистане обеспечение эффективного использования интеллектуального и научного потенциала негосударственных вузов является одной из приоритетных и актуальных проблем в процессе подготовки высококвалифицированных кадров. В условиях Нового Узбекистана в системе негосударственного высшего образования проводятся масштабные реформы. Всё это направлено на решение стратегической задачи воспитания и подготовки конкурентоспособных кадров, что тесно связано с предоставлением широких возможностей для молодежи, чтобы она ставила перед собой амбициозные цели и достигала их в своей жизни.

Ключевые слова: негосударственный университет, кадры, Новый Узбекистан, наука, ресурсный центр, студент, экономика.

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda nodavlat oliy o'quv yurtlarining intellektual va ilmiy salohiyatidan samarali foydalanishni ta'minlash masalalari yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonida ustuvor va dolzarb muammolardan biri ekani ta'kidlangan. Yangi O'zbekiston sharoitida nodavlat oliy ta'lim tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va tarbiyalash bo'yicha strategik vazifani hal etishga qaratilgan bo'lib, bu yoshlarning o'z oldiga ulkan maqsadlar qo'yishi va ularga erishishi uchun keng imkoniyatlar yaratish bilan chambarchas bog'liqdir.

Kalit so'zlar: nodavlat universiteti, kadrlar, Yangi O'zbekiston, fan, resurs markazi, talaba, iqtisodiyot.

Abstract: The article notes that in New Uzbekistan, ensuring the effective use of the intellectual and scientific potential of non-state universities is one of the priorities and pressing issues in the process of training highly qualified personnel. In the context of New Uzbekistan, large-scale reforms are being carried out in the non-state higher education system. All this is aimed at solving the strategic task of educating and training competitive personnel, which is closely linked to providing ample opportunities for young people to set ambitious goals and achieve them in their lives.

Key words: non-state university, personnel, New Uzbekistan, science, resource center, student, economics.

ВВЕДЕНИЕ

Высшая школа, включая негосударственные университеты, вносит достойный вклад в стратегическое развитие нового Узбекистана. В стране созданы правовые и материально-технические условия для эффективного функционирования негосударственных университетов. Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев отмечал: "Прием на обучение на платно-контрактной основе в государственные и негосударственные учреждения осуществляется на одинаковых условиях, в рамках научного потенциала и материально-технической базы вузов. Необходимо дальнейшее укрепление интеграции отрасли, предприятий и высших образовательных учреждений, а также подготовка передовых, конкурентоспособных специалистов". [1,1]

Сегодня в Узбекистане функционирует 210 университетов, из них 65 – негосударственные вузы. [2,1] Среди них – Ташкентский университет прикладных наук. Университет был образован в 2021 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан. Он входит в число негосударственных университетов, которые одними из первых в стране приступили к подготовке бакалавров и магистров. В период нового этапа развития страны создана юридическая, научно-методическая и экономическая база для увеличения количества негосударственных высших образовательных учреждений.

Ташкентский университет прикладных наук был основан, прежде всего, благодаря имеющейся законодательной базе, предусматривающей возможность создания негосударственного высшего образовательного учреждения в стране. При непосредственной поддержке и взаимопомощи государственного и частного сектора негосударственные университеты обладают необходимой материально-технической базой, лабораториями, информационно-ресурсным центром и аудиторным фондом.

В Узбекистане «молодежь стремится поступать в самые престижные университеты, но среди вузов нет конкуренции за привлечение образованной и талантливой молодежи. В связи с этим будет введена система предоставления частным вузам государственного заказа на подготовку востребованных специалистов».^[3,1]

Реформирование системы негосударственного высшего образования и совершенствование подготовки высококвалифицированных кадров для социально-экономических отраслей тесно связаны с привлечением в сферу высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, модернизацией качества учебного процесса, направленного на подготовку будущих бакалавров и магистров. Нередко данный вопрос связан с созданием для них достойной социальной защиты, увеличением заработной платы и различных поощрений.

В стране действует система защиты диссертаций по отраслям науки: первая ступень – PhD, вторая ступень – DsC. Необходимо отметить, что в негосударственных университетах созданы возможности для широкого обмена опытом, участия в международных научно-практических конференциях с выездом в зарубежные университеты, а также повышения квалификации в ведущих мировых научных центрах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В период нового этапа развития общества становится актуальным предоставление достойного высшего образования выпускникам средних школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и техникумов.

Большой объем информации представляют исследования, проведенные международными организациями. Всемирный банк представил «Доклад о мировом развитии 2018: Обучение как средство реализации образовательных перспектив», а также были обсуждены меры, необходимые для развития сектора образования и подготовки кадров в Узбекистане (2018). В том числе был опубликован доклад Uzbekistan – Education Sector Analysis (английский, 2018). Специалистами Всемирного банка проведен анализ состояния и модернизации системы образования. В трудах ученых, участвующих в международной программе, представлен глубокий научный обзор системы образования Узбекистана.

Результаты научного обзора опубликованы на ресурсе exclusive.kz (Казахстан, 30 мая 2019 г.). Значение современных инноваций в университетах рассмотрено в трудах следующих ученых: Умаров А. В., Хакимов Н. Х.^[4, 45], Ҳакимов Н. Ҳ., Зулфикаров Ш. Х., Кадиров Н. Н. [5, 34], Халмурадов Р. И.^[6, 4], Умарова Д. З.^[7, 5], Абдуллаева Д. К.^[8, 3].

Следует отметить значительный вклад авторов, изучавших данную проблему и опубликовавших научные статьи в зарубежных изданиях за последние три года: Theoretical & Applied Science, European Science Review, Europäische Fachhochschule, Eastern European Scientific Journal, Sciences of Europe.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой в изучении проблемы процесса реформирования негосударственной высшей школы в условиях демократических реформ нового этапа страны являются Конституция Республики Узбекистан^[13, 3], принятие Закона «Об образовании» Республики Узбекистан в новой редакции (2020)^[14, 3], а также труды Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева^[15, 3].

Ценными источниками служат отдельные исследования обществоведов, экономистов, философов, а также работы ученых, опубликованные в научных сборниках по итогам научно-практических конференций^[16, 84]. Необходимо отметить, что имеются отдельные брошюры и статьи, в которых проблема реформирования высшего образования и вопросы международного сотрудничества в области подготовки кадров затронуты частично. Однако инновационные аспекты реформирования высшего образования в условиях нового этапа развития страны изучены слабо. Не имеются конкретные подходы к исследованию проблемы с учетом особенностей, рейтинга, обеспеченности профессорско-преподавательским составом, материально-технической и информационно-ресурсной базы негосударственных высших учебных заведений.

В Узбекистане утверждена концепция по дальнейшему совершенствованию высшего образования. Меры по совершенствованию системы, связанной с организацией образовательного процесса в высших образовательных учреждениях, были утверждены Кабинетом Министров Узбекистана за номером 824 от 31 декабря 2020 года.

Высшие учебные заведения теперь самостоятельно решают, будет ли продолжительность учебной недели пятидневной или шестидневной. Одной из мер по либерализации деятельности высших учебных заведений является то, что теперь ректоры вузов наделены правом назначать председателей комиссии итоговой государственной аттестации, создаваемой в учреждении.

Расширяются возможности профессорско-преподавательского состава для дополнительного обучения и прохождения стажировки в иностранных учреждениях соответствующего профиля, но с обязательной последующей отработкой в “родном” вузе ^[17.,1].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Инновационный подход к процессу реформирования негосударственного высшего образования показал, что важнейшей формой расширения приема креативных молодых людей на учебу в негосударственные университеты стало осознание необходимости коренного совершенствования подготовки бакалавров и магистров. Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев отмечал: “Десятки направлений образования в бакалавриате не отвечают требованиям рынка труда. Многие вузы перешли на кредитно-модульную систему, однако не создана система, выявляющая способности студентов” ^[9.,1].

Это также связано с тем, что расширение частного сектора, широкое привлечение иностранных инвестиций и открытие в стране множества совместных предприятий выдвигают новые требования к качеству подготовки кадров. Однако в процессе структурных преобразований стало ясно, что большая часть выпускников негосударственных университетов не готова к этим вызовам: их теоретические и практические знания, квалификация и навыки не соответствуют современным требованиям.

Глубокий анализ процесса подготовки кадров свидетельствует, что многие выпускники слабо ориентированы на практическую работу в условиях нового этапа развития. Они недостаточно осведомлены о социально-экономических проблемах, происходящих в недрах общества, особенно в условиях углубления рыночных экономических отношений.

В процессе реформирования подготовки кадров особое значение приобретают вопросы стимулирования учебной, научно-исследовательской и инновационной комплексной работы в университете, а также создание механизмов внедрения ее достижений в практику. В Узбекистане произошли коренные правовые, социально-экономические и культурные преобразования, требующие наличия высококвалифицированных кадров.

“Говоря о стоящих перед нами задачах в экономике, прежде всего, надо отметить, что суть широкомасштабных экономических реформ заключается в следующем – подготовке квалифицированных кадров, способных активно участвовать в достижении стратегических целей экономического развития” ^[10.,1].

Однако научный анализ, проведенный учёными и представителями общественных наук, показывает, что негосударственное высшее образование Узбекистана находится на начальном этапе своего развития. Прежде всего, это произошло из-за того, что на раннем этапе независимости в системе подготовки кадров высшей квалификации не были учтены глубокие перемены в социально-экономическом развитии страны, касающиеся процесса углубления рыночной экономики и вхождения страны в международное сообщество.

В условиях нового этапа развития руководство страны поставило перед системой негосударственного высшего образования инновационную задачу – обеспечить подготовку кадров, отвечающих реформационным процессам в стране, международным требованиям, конкурентному уровню и вызовам глобализации. В стране, в рамках нового этапа развития, запущены масштабные либеральные реформы, которые существенно скорректировали политику в области подготовки кадров.

Процесс формирования интеллектуального и научного потенциала негосударственного высшего учебного заведения тесно связан с работой информационно-ресурсного центра. В информационно-ресурсном центре Ташкентского университета прикладных наук организован отдел электронной литературы, имеются первоисточники по изучаемым предметам в соответствии со специальностями, учебники и учебные пособия. Информационно-ресурсный центр располагает научно-методической и художественной литературой на русском и английском языках в достаточном количестве. В ресурсном центре университета сформирован электронный вариант учебников, учебных пособий и другой методической литературы по каждому предмету.

Это, прежде всего, заслуга профессорско-преподавательского состава университета, который ежегодно готовит к публикации научно-методические книги нового поколения, учебники, расширяя научно-информационную базу, необходимую для подготовки современных высококвалифицированных кадров.

Следующим важным вопросом является то, что в университете введена система, позволяющая самостоятельно определять количество принимаемых студентов на первый курс с учётом числа работающего профессорско-преподавательского состава, научно-методических, информационно-ресурсных и материально-технических возможностей.

Значительным событием в университете стало открытие вечернего и заочного факультетов, а также прием бакалавров в магистратуру. Этот вопрос непосредственно связан с реформами в обществе, поскольку университет увеличил контингент приема студентов с учетом предложений и заказов на подготовку специалистов для частных и совместных предприятий. Это направлено на обеспечение субъектов малого бизнеса высококвалифицированными кадрами.

Кроме того, общественный прогресс и систематическое повышение требований с учетом предложений работодателей, государственных органов, представителей частного сектора и негосударственных организаций обуславливают необходимость повышения качества подготовки бакалавров и магистров. Коллектив университета несет ответственность за подготовку конкурентоспособных кадров для всех отраслей экономики и социального сектора, внедрение инновационных методов и ускорение глубокого реформирования учебного процесса.

Современное негосударственное высшее образование требует интеграции принципов устойчивого развития в деятельность вузов. Они несут ответственность за формирование осведомленности в этой сфере, а также за подготовку будущих педагогов, экономистов, инженеров, лидеров и менеджеров. Устойчивость должна быть включена не только в учебные программы, но и в институциональную структуру и стратегии для достижения долгосрочных целей.

Экономические, социальные и экологические вопросы интегрированы в подсистемы и стратегии университета. Такой подход позволит вузу ориентироваться на целостное развитие, а не на краткосрочную экономическую выгоду. Взаимосвязь экономических и социальных вопросов предполагает применение долгосрочного стратегического видения, а не сосредоточение исключительно на финансовой выгоде.

По этой причине устойчивое и социальное предпринимательство, а также социальные и экологические инновации должны поддерживаться негосударственными высшими учебными заведениями. Вузы должны поощрять развитие устойчивых бизнес-моделей, направленных на долговременный прогресс и общественное благополучие.

В Узбекистане молодежь стремится поступать в самые престижные университеты, но среди вузов идет конкуренция за привлечение образованных и талантливых студентов. В связи с этим введена система предоставления частным вузам государственного заказа на подготовку востребованных специалистов.

Следует отметить, что подготовка и поступление талантливой молодежи в негосударственные университеты связаны со следующими факторами:

Во-первых, этот процесс настоятельно диктует необходимость совершенствования учебной и профориентационной работы среди выпускников средних школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и техникумов. Важно вести комплексную работу с участием представителей государственных и молодежных организаций, промышленных предприятий и частного сектора.

Во-вторых, необходима системная работа приемной комиссии университета со своими будущими студентами, включая проведение регулярных встреч, использование возможностей средств массовой информации, выпуск информационных материалов, содержащих сведения о предлагаемых специальностях.

В-третьих, большое значение имеет регулярная работа с выпускниками университета, которые могут предоставить достоверную информацию ученикам средних школ, выпускникам академических лицеев, профессиональных колледжей и техникумов.

В-четвертых, процесс привлечения талантливой молодежи в университет тесно связан с рейтингом высшего учебного заведения как внутри страны, так и за рубежом. Это требует повышения международного рейтинга университета и дальнейшего расширения международных связей с ведущими университетами мира.

Современный студент негосударственного университета требует создания качественных условий для обучения, включая современные аудитории и применение инновационных педагогических технологий. Поэтому все аудитории университета оснащены современной компьютерной техникой и другим необходимым учебным оборудованием для проведения лекционных и практических занятий.

Для студентов дистанционной формы обучения в университете широко используются возможности цифровых педагогических технологий, интегрированных в учебный процесс. Расписание занятий, организация и мониторинг учебного процесса, научно-методическая работа с преподавателями, информирование сотрудников кафедр – все эти процессы полностью переведены в цифровой формат.

Кроме того, мониторинг посещаемости занятий и контроль за успеваемостью студентов осуществляется с использованием электронной системы HEMS. Вопросами перевода студентов с курса на курс, подведением итогов зимней и летней сессии, а также выдачей различных справок занимается вновь созданный отдел академической деятельности.

Необходимо отметить, что Ташкентский университет прикладных наук работает на основе требований Европейской кредитно-модульной системы. Согласно постановлению совета университета, бакалавры должны набрать 240 кредитов, а магистранты – 120 кредитов в период обучения в университете. В целях подготовки современных кадров ведется системная работа, направленная на коренное совершенствование организации самостоятельной работы студентов^[11..26].

Необходимо отметить, что кредитно-модульная система создана в соответствии с Болонской декларацией на принципах ступенчатой системы образования и разработана по нормам Европейской кредитно-трансфертной системы. Согласно Европейской кредитно-трансфертной системе, оценка знаний учащихся, а также сравнение результатов происходит с помощью единой межгосударственной процедуры^[12..1].

В условиях углубления рыночных экономических отношений необходимо решить проблему приема на работу в университет высококвалифицированных профессоров, преподавателей и обслуживающего персонала. Эта работа проводится на конкурсной основе. В начале каждого учебного года осуществляется строгий подбор кадров для кафедр. Особое внимание уделяется приему на работу профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые степени, научные звания, научные публикации, а также ученых с практическим опытом работы в научно-исследовательских институтах Академии наук Республики Узбекистан. Необходимо отметить, что в университет также принимаются на работу молодые перспективные кадры, закончившие магистратуру и имеющие опыт работы в вузе.

В условиях глобализации наблюдается дальнейшее расширение международных связей среди негосударственных высших учебных заведений. Это связано, прежде всего, с необходимостью углубления обмена опытом по вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для отраслей экономики и социального сектора. Поэтому в Ташкентском университете прикладных наук созданы возможности для широкого обмена опытом, участия в международных научно-практических конференциях с выездом в зарубежные университеты, а также повышения квалификации в ведущих мировых научных центрах.

В настоящее время Ташкентский университет прикладных наук имеет тесные связи с ведущими университетами США, Великобритании, Латвии, Германии, Российской Федерации, Турции и стран Центральной Азии. Хорошим примером международных связей в области подготовки кадров являются тесные контакты с университетами Республики Киргизстан. Одной из форм международного сотрудничества является организация и проведение международных научно-практических конференций. Например, в 2023–2024 учебном году была проведена научная конференция совместно с учеными Германии, Индии, Казахстана и Кыргызской Республики.

В процессе научно-исследовательской работы особое внимание уделяется публикации статей в зарубежных журналах, в том числе в журналах, индексируемых в Scopus. В университете утверждена система материального поощрения авторов, опубликовавших статьи в журналах Scopus. Также в университете широко практикуется организация и проведение для студентов и преподавателей мастер-классов и гостевых лекций известных зарубежных ученых.

Сегодняшние реалии развития общества таковы, что подготовка специалистов тесно связана с требованиями рыночной экономики. Необходимо отметить, что дальнейшее углубление рыночных отношений диктует необходимость регулярного совершенствования образовательной системы в университете. В условиях нового Узбекистана важно достичь системного повышения эффективности негосударственного высшего образования, которое, прежде всего, должно удовлетворять высокие требования современной молодежи, поступающей на обучение в университет.

Следует отметить, что сегодняшний абитуриент, выбравший для обучения негосударственный университет, проходит подготовку не только в средней школе, академическом лицее, профессиональном колледже или техникуме, но и получает дополнительное образование с помощью специальных репетиторов по предметам, включенным в список вступительных экзаменов. Как правило, абитуриенты, прошедшие качественную подготовку, очень строго относятся к выбору будущей специальности в университете.

В Узбекистане хорошо развита сеть частных образовательных центров. Они организованы в каждом районе, активно развиваются в городах и областных центрах. Как правило, такие центры создаются

частным сектором – людьми, занимающимися частным бизнесом, – с привлечением на работу высококвалифицированных учителей из средних школ. Таким образом, в условиях увеличения числа негосударственных высших учебных заведений идет активная конкуренция за привлечение хорошо подготовленных абитуриентов. Этот процесс важен тем, что университеты стараются привлечь на обучение отличников, выпускников средних школ, участников олимпиад по школьным дисциплинам, а также финалистов районных, областных, республиканских и международных олимпиад.

Необходимо отметить, что именно такой подход к подбору будущих студентов обеспечит формирование креативного студенческого коллектива и подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики и социального сектора страны.

Инновационный подход к процессу реформирования негосударственного высшего образования показал, что важнейшей формой расширения приема креативных молодых людей на учебу в университеты стало осознание необходимости коренного совершенствования подготовки бакалавров и магистров. Это также связано с расширением частного сектора, широким привлечением иностранных инвестиций, открытием множества совместных предприятий, что предъявляет новые требования к качеству подготовки кадров.

В условиях нового Узбекистана руководство страны поставило перед системой негосударственного высшего образования инновационную задачу – обеспечить подготовку кадров, отвечающих реформационным процессам в стране, международным требованиям, конкурентному уровню и вызовам глобализации. В стране запущены масштабные либеральные реформы, которые существенно скорректировали процесс подготовки кадров в негосударственных университетах.

Сегодня Ташкентский университет прикладных наук – это самостоятельный хозяйствующий субъект, действующий на рынке профессиональных услуг: учебных, консультационных, проектных и других.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исследование состояния негосударственного высшего образования и изучение инновационных аспектов его дальнейшего совершенствования в Новом Узбекистане позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, необходимо отметить, что квалификационный уровень отдельных сотрудников системы негосударственного высшего образования, особенно среднего звена и информационно-ресурсных центров, не отвечает вызовам глобализации. Многие из них ограничиваются лишь исполнением указаний вышестоящих органов, не проявляя инициативы и самостоятельности.

Во-вторых, кафедры высших учебных заведений недостаточно укомплектованы преподавателями, имеющими ученые степени. Это особенно заметно в негосударственных университетах, что существенно влияет на качество подготовки конкурентоспособных кадров для отраслей социально-экономического комплекса в условиях цифровой экономики.

В-третьих, ресурсные центры негосударственных университетов не в полной мере обеспечены учебниками, учебными пособиями нового поколения и специализированной литературой по профилирующим специальностям на русском и английском языках. Это негативно сказывается на подготовке специалистов современного уровня.

В-четвертых, остается нерешенной проблема обеспечения высших учебных заведений преподавателями, хорошо владеющими иностранными языками. Особенно остро ощущается нехватка высококвалифицированных кадров при укомплектовании кафедр профилирующих дисциплин и общественных наук.

В-пятых, необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы университетов, создание современной спортивной инфраструктуры, открытие стадионов для студентов, магистров, профессорско-преподавательского состава и сотрудников.

В условиях углубления рыночных отношений Ташкентский университет прикладных наук является образовательной и научно-исследовательской организацией широкого профиля. Университет выступает субъектом сразу на двух рынках: рынке образовательных услуг и рынке научно-исследовательских работ. Основными продуктами его деятельности являются образовательные программы и результаты научно-исследовательских проектов. Также университет является субъектом рынка труда, поставляя на него выпускников.

При этом качество подготовки специалистов, их востребованность на рынке труда зависят не только от самого университета, но и от уровня его интеллектуального потенциала, а также от вклада в образовательный процесс. В этом контексте негосударственные университеты следует рассматривать как ключевой источник формирования интеллектуального потенциала организаций.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш. М. Рассмотрены вопросы повышения качества высшего образования. 15 июля 2024 года. <https://president.uz/ru/lists/view/7403>
2. Статистика числа вузов в Узбекистане и сколько студентов в них обучаются. 23.08.2023. <https://www.google.com/search>
3. В 2021 году будет увеличено количество государственных грантов. <https://zen.yandex.ru/media/podrobnouz/chislo-biudjetnyh-mest-v-vuzah-uzbekistana-v-buduscem-godu-vyrastet-minimum-na-25--prezident-5fead9e15fec142ae95d4ad8>
4. Умаров А. В., Хакимов Н. Х. Самостоятельная работа студентов. Ташкент: "Firdavs-Soh nashriyoti", 2024. – 246 с.
5. Ҳақимов Н.Ҳ., Зулфиқаров Ш.Х., Қодиров Н.Н. Ўзбекистон янги тараққиёт босқичида. Тошкент: "Иқтисодиёт", 2022. – 351 бет.
6. Khalmuradov R. I. Historical roots of the higher education system, or what is the age of universities in Uzbekistan? Sphere of culture. 2020. No. 2. P. 135-138.
7. Umarova D. Z. Innovative reforms in the higher education system of the Republic of Uzbekistan. Science and Education Issues. 2018. No. 2 (14). P. 47-49.
8. Abdullaeva D. K. Digital technologies in higher education in Uzbekistan. In the collection: Modern innovative technologies and problems of sustainable development in the digital economy. Collection of articles of the XIV International Scientific and Practical Conference. Minsk, 2020. P. 143-145.
9. Мирзиёев Ш. М. Президент поручил укрупнить вузы и обновить программы на основе зарубежных программ. 5 февраля 2024 года. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/05/higher-education/>
10. Указ Президента Республики Узбекистан. Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы. <https://mfa.uz/ru/press/library/2018/09/16135>
11. Умаров Абдусалом, Ҳақимов Назар. Талабалар мустақил таълими. Монография. Тошкент: "Firdavs-Soh nashriyoti", 2024. – 22 б.
12. <https://rossaprimavera.ru/news/8e89ae22>
13. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан, 2023.
14. Закон "Об образовании" Республики Узбекистан в новой редакции. 2020.
15. Мирзиёев Ш. М. Стратегия Нового Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, 2021.
16. Хақимов Н. Х., Рустамов И. А. Инновационные аспекты реформирования высшего образования в Новом Узбекистане. Научно-технический журнал "Проблемы инженерии и инновации". Том 02. Вып. 04. 2024.
17. В Узбекистане утвердили меры по совершенствованию высшего образования. <https://rossaprimavera.ru/news/3dc58b76>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.